

Entrevista María Valeria Pulgar

VC: Buenas tardes, ¿cuál es su nombre, apellido, edad y nacionalidad?

MP: María Valeria Pulgar, tengo 20 años y soy venezolana.

VC: ¿De qué región o estado eras en Venezuela?

MP: De Valencia.

VC: ¿Hace cuánto emigraste y qué edad tenías en ese momento?

MP: 2019 y tenía 14, sí, 14 creo.

VC: Perfecto. ¿A qué naciones has emigrado y por cuánto tiempo en cada una?

MP: Solamente para acá.

VC: Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas acá?

MP: Casi seis años.

VC: ¿Tienes algún recuerdo de Venezuela?

MP: Sí. Tengo algunos recuerdos de cosas que me pasaron allá.

VC: Claro. ¿Qué tanto influye de dónde vienes en lo que comes actualmente en tu día a día?

MP: Mucho.

VC: ¿Estás familiarizada con la comida venezolana? Menciona algunos platos que comas en tu día a día.

MP: Empanada, arepa, pabellón, cachapas, patacones.

VC: Perfecto. ¿En qué contexto sueles consumir estos platos o a qué te recuerda cada uno?

MP: Sí, los patacones. Porque el que más me gusta lo hace mi tío, y mi tío está en Venezuela, y cada vez que hacía, yo normalmente no como tanto, pero cuando hacía pasticho repetía como tres veces, y como que cada vez que iba a la plaza, él hacía patacones especialmente porque me gustaban.

VC: ¿Tú tienes esa receta actualmente?

MP: No.

VC: ¿Tú alguna vez la has intentado preparar ese plato?

MP: Sí.

VC: ¿Y te queda algo parecido?

MP: O sea, me gusta porque me queda rico igual, pero nunca sabe igual a la de mi tío.

VC: Perfecto. Al momento de preparar algún plato o receta venezolana, ¿te guías por algún recetario, buscas la información en internet? ¿Cómo te guías para preparar los platos?

MP: No, nunca, todo es al ojo siempre.

VC: ¿Y te gustaría tener ese registro? Por ejemplo, si el día de mañana tuvieras hijos o amigos a los que les gustaría compartir esta tradición, ¿cómo se las compartirías?

MP: Si en ese caso, siento que me encantaría poder guardar esa receta.

VC: ¿Para cuántas personas sueles preparar los platos en tu casa?

MP: Normalmente para tres.

VC: Perfecto. ¿Con cuánta frecuencia sueles consumir platos venezolanos? Y cuando lo haces, ¿sientes que saben igual a los de Venezuela o sientes que cambia el sabor?

MP: Mucho, Yo siento que sabe igual.

VC: ¿Usas ingredientes chilenos? ¿Has hecho algún reemplazo?

MP: Si me cuesta encontrar los reemplazos, a pesar de que hay muchos venezolanos acá, todavía los aliños no me quedan igual a como me quedaban allá.

VC: Con respecto a tu proceso de adaptación acá en Chile, ¿sientes que la comida venezolana te ayudó de alguna forma?

MP: Sí, puede ser, porque me encanta compartir mis tradiciones con mis amigas de acá y eso me ayudo a formar nuevos lazos.

VC: Perfecto. ¿Cómo sientes que fue tu proceso?

MP: Bueno, la verdad me adapté rápido. Siento que me pegó al inicio porque nunca me había cambiado de colegio, yo siempre había estado en el mismo colegio toda la vida, desde muy bebé. Y cuando vine para acá, para Chile, fue la primera vez que me cambié a otro entorno seguro en el que había estado toda la vida. Fue como un baño de agua fría. Te pega al inicio, pero ya después te acostumbras, el cuerpo se atempera.

VC: ¿Sientes que el cambio de país ha ayudado a formar tu identidad?

MP: Sí, sí totalmente.

VC: ¿En qué manera lo sientes?

MP: Siento que uno aprende mucho cambiando de entorno. Entonces, siento que mi personalidad va mucho de mis vivencias y de las cosas que he aprendido aquí en Chile. Si no, no sería la misma persona estando en Venezuela, que estando acá.

VC: ¿Sientes que los platos típicos venezolanos que consumías también se adaptaron contigo?

MP: Sí, full.

VC: ¿Qué pasaría si hubiera una fusión venezolana-chilena? ¿Te interesaría?

MP: Sí, se puede. La comida es como perfecta para experimentar, en realidad.

VC: ¿Cuál es tu plato favorito chileno?

MP: Acá como mucho la empanada de queso y camarón.

VC: ¿Hay recetarios en tu casa? ¿Los usas? ¿Crees que habría alguna forma de mejorar esa experiencia, tal vez?

MP: No tengo recetarios en la casa de acá. Todos se quedaron en mi casa de Venezuela. Me gustaría tal vez tenerlos acá pero me acuerdo que igual eran recetarios bien viejos y si pudiera cambiarle algo sería eso, tal ve unos más actualizados.

VC: Bueno, ¿qué significado tiene para ti el formato impreso o físico? ¿Sientes que, comparado a lo online, algo cambia?

MP: Sí, me encantan lo físico, todos los libros. Las cosas ver. O la sensación que uno tiene al utilizarlos. Es parte de lo que es mi carrera como diseñadora, en realidad.

VC: Claro. ¿Sientes que si hubiera por ahí un libro que tuviera fotos de los platos típicos venezolanos, de sus tierras y de su historia, tú crees que podría haber tal vez una afinidad más con ese tipo de recetario que con un formato de video?

MP: Sí. Comuniqué de otra manera, como lo que me estás comentando, con un video tengo que igual preguntarle a mi mamá o a otra persona si la receta esta bien, en cambio en un libro que sé que ya han usado en mi casa, voy confiada.

VC: Perfecto. ¿Tú crees que si hubiera tal vez una mezcla chileno venezolana, te sentirías llamada a probarla?

MP: Sí, uff si.

VC: Perfecto. Muchas gracias.